

Impact Factor: 5.479

ISSN 2181-9505

Doi Journal 10.26739/2181-9505

Philosophy and Life

FALSAFA VA HAYOT • ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ

Special
Issue 1

2022

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI VAZIRLAR MAHKAMASI
HUZURIDAGI IMOM BUXORIY XALQARO
ILMIY-TADQIQOT MARKAZI
O'ZBEKISTON FALSAFA JAMIYATI

Международный научно-
исследовательский центр
Имам Бухари при Кабинете
Министров Республики Узбекистан
Философское общество Узбекистана

Imam Bukhari International
Research Center under the
Cabinet of Ministers of the
Republic of Uzbekistan
Philosophical Society of Uzbekistan

FALSAFA VA HAYOT XALQARO JURNAL

1 MAHCYCS CON

ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 1

PHILOSOPHY AND LIFE INTERNATIONAL JOURNAL
SPECIAL ISSUE 1

Jurnal bir yilda 4
marta nashr qilinadi.

Журнал выходит
4 раза в год.

The journal is published
4 times in a year.

ISSN: 2181-9505
DOI: 10.26739/2181-9505

2022

FALSAFA VA HAYOT XALQARO JURNAL

№SI-1 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9505-2022-SI-1>

Tahrir kengashi:

Abdildina, R.J. — Qozog'iston FA akademigi, f.f.d., professor

Askarov, T.A. — Qirg'iziston FA akademigi, f.f.d., professor

Bazarbayev, J. — O'zbekiston FA akademigi, f.f.d., professor

Bashimov, V.V. — Turkmaniston milliy ta'lim instituti direktori

Werner Bush — dunyo professorlari uyushmasi exs prezidenti DSc, professor (Germaniya)

Mamedzade, I.R. — Azarbayjon FA Falsafa va sotsiologiya instituti direktori, f.f.d., professor

Morevedge, P. — AQSH dunyo olimlari departamenti raisi, DSc, professor

Nisanbayev, A.N. — Qozog'iston FA akademigi, f.f.d., professor

Skarantino, L.M. — Jahon falsafa jamiyatlari federatsiyasi prezidenti, DSc, professor, (Italiya)

Smirnov, A.V. — Rossiya FA akademigi, Rossiya FA "Falsafa" instituti direktori, Rossiya Falsafa Jamiyati prezidenti, f.f.d., professor (Rossiya)

Tursunov, A. — Tojikiston FA akademigi, f.f.d., professor (Tojikiston)

Tsuy Veyxan — Xitoy ijtimoiy fanlar Akademiyasi vitse-prezidenti, DSc, professor, (Xitoy)

Chumakov, A.N. — Rossiya FA Falsafa instituti professori, f.f.d., (Rossiya)

Muassislar:

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Imom al Buxoriy xalqaro ilmiy - tadqiqot markazi

O'zbekiston falsafa jamiyati

OOO tadqiqot.uz

Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Oliy attestatsiyasi komissiyasi rayosatining qarori bilan maxsus jurnallar ro'yxatiga kiritildi. 2018-yil 29-dekabrda 260/7 sonli bayonnoma

Ro'yxatga olinganligi haqidagi 1175 sonli guvohnoma O'zbekiston matbuot va axborot agentligi tomonidan 20.02.2018 yilda berilgan.

Bosh muharrir:

Shermuhamedova, N.A., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Bosh muharrir o'rinbosari:

Muhamedova, Z.M., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Mas'ul muharrir:

Safayeva, S.X., — f.f.n., dotsent (O'zbekiston)

Tahrir hay'ati:

Allahyarova, T. — f.f.d., professor (Azarbayjon)

Andirjanova, G.A., — s.f.d., professor (Qozog'iston)

Abasov, A. S. — f.f.d., professor (Azarbayjon)

Ahamer, G. — PhD, professor (Avstriya)

B.K. Santosh Kukreja, — DSc, professor (Hindiston)

Bodio Todeush, — s.f.d., professor (Polsha)

Bilalov, M. I., — f.f.d., professor (Rossiya)

Berna, A., — PhD, professor (Turkiya)

Vefa Tashdelen, — f.f.d., professor (Turkiya)

Gabitov, T. X. — f.f.d., professor (Qozog'iston)

Guseynov, S. — f.f.d., professor (Azarbayjon)

Gezalov, A.A., — f.f.n., professor (Rossiya)

Ivatova, L.M., — s.f.d., professor (Qozog'iston)

Kurmangaliyeva, G.K., — f.f.d., professor (Qozog'iston)

Lazarevich, A.A., — f.f.n., professor (Belorussiya)

Muzaffarov, M. — f.f.d., professor (Tojikiston)

Morevedge, R. — DSc, professor (AQSH)

Naushanbayeva, A., Hakimogli, — PhD filol., professor (Turkiya)

Olatunji Felix. O. — DSc., professor (Nigeriya)

Paxruddinov, Sh. I., — s.f.d., professor (O'zbekiston)

Sadikova, N.N., — f.f.d., professor (Tojikiston)

Saifnazarov, I.S., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Sergeyev, M.Y., — PhD, professor (AQSH)

Telebayev, G.T., — f.f.d. professor (Qozog'iston)

To'rayev, B. O., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Urmanbetova, J.K., — f.f.d., professor (Qirg'iziston)

Chjan Baychun, — f.f.d., professor (Xitoy)

Shadmonov, Q.B., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Fishier, A. — f.f.d., professor (Fransiya)

Yaxshilikov, J. — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Yaskevich, Y.S., — f.f.d., professor (Belorusiya)

Ilmiy kotib:

Mahkamov, U. (O'zbekiston)

Musahhihlar:

Xidirov, M.T., (O'zbekiston)

Hamdamova, S. (O'zbekiston)

Madiyorova, V. (O'zbekiston)

Saurov, R.R., (O'zbekiston)

ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ

№SI-1 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9505-2022-SI-1>

Редакционный совет:

Абдильдина, Р. Ж. - академик НАН Казахстана, д.ф.н., профессор

Аскарров, Т. А. - академик АН Киргизистана, д.ф.н., профессор

Базарбаев, Ж. - академик АН Узбекистана, д.ф.н., профессор

Башимов, В. В. - директор национального института образования Туркменистана

Вернер Буш. - экс президент всемирной ассоциации профессоров, доктор философских наук, профессор, (Германия)

Мамедзаде, И. Р. - д.ф.н., профессор, директор института “Философии и социологии” АН Азербайджана

Мореведж, П. - DSc. профессор, руководитель GSP США

Нысанбаев, А.Н. - академик АН Казахстана, д.ф.н., профессор

Скарантино, Л. М. - президент всемирной федерации философских обществ д.ф.н., профессор (Италия)

Смирнов, А. В. - академик АН России, директор института Философии АН России, президент РФО, д.ф.н., профессор (Россия)

Турсунов, А. - академик АН Таджикистана, д.ф.н., профессор

Цуй Вэйхан - Вице-президент Института философии КАОН, д.ф.н., профессор (Китай)

Чумаков, А. Н. - проф. РАН, д.ф.н., (Россия)

Учредители:

Международный научно-исследовательский Центр Имама аль Бухари при Кабинете Министров Республики Узбекистан
Философское общество Узбекистана,
ООО tadqiqot.uz

Решением Высшей аттестационной комиссии при Кабинете Министров Республики Узбекистан введен в список специальных журналов. 2018 год 29 декабря протокол №260/7

Регистрационное свидетельство №1175 выдано 27.02.2018 агенством по печати и информации Узбекистана

Главный редактор:

Шермухамедова, Н. А. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель редактора:

Мухамедова, З. М. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Ответственный редактор:

Сафаева, С. Х. - к.ф.н., доцент (Узбекистан)

Редакционная коллегия:

Аллахярова, Т. - д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Андиржанова, Г. А. - д.п.н., профессор (Казахстан)

Абасов, А. - д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Ахамер, Г. - PhD, профессор (Австрия)

В.К.Сантош Кукреджа. - PhD, профессор (Индия)

Бодио Тодеуш. - д.п.н., профессор (Польша)

Билалов, М. И. - д.ф.н., профессор (Россия)

Берна, А. - PhD.- профессор (Турция)

Вефа Ташделен - д.ф.н., профессор (Турция)

Габитов, Т. Х. - д.ф.н., профессор (Казахстан)

Гусейнов, С. -д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Гезалов, А.А. - к.ф.н., профессор (Россия)

Иватова, Л. М. - д.п.н., профессор, (Казахстан)

Курмангалиева, Г. К. - д.ф.н., профессор (Казахстан)

Лазаревич, А А - к.ф.н., профессор (Беларусия)

Музаффаров, М. - д.ф.н., профессор (Таджикистан)

Мореведж, Р. — DSc, профессор (США)

Наушабаева, А., Хекимоглы - PhD, профессор (Туркия)

Олатунжи Феликс О. — DSc, профессор (Нигерия)

Пахруддинов, Ш.И. - д.п.н., профессор (Узбекистан)

Садикова, Н. Н. - д.ф.н., профессор (Таджикистан)

Саифназаров, И.С. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сергеев, М. Ю. - PhD, профессор (США)

Телебаев, Г.Т. - д.ф.н., профессор (Казахстан)

Тураев, Б.О. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Урманбетова, Ж. К. - д.ф.н., профессор (Киргизистан)

Чжан Байчун - д.ф.н., профессор (Китай)

Шадманов, К.Б. - д.ф.н. профессор (Узбекистан)

Фишлер, А. - д.ф.н., профессор (Франция)

Яхшиликов, Ж. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Яскевич, Я.С. - д.ф.н., профессор (Беларуссия)

Ученый секретарь:

Махкамов, У. (Узбекистан)

Корректоры:

Хидиров, М.Т. (Узбекистан)

Хамдамова, С. (Узбекистан)

Мадиярова, В. (Узбекистан)

Сауров, Р.Р. (Узбекистан)

PHILOSOPHY AND LIFE INTERNATIONAL JOURNAL

№SI-1 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9505-2022-SI-1>

Editorial Council:

Abdildina, R.J. - academician AS of Kazakhstan, doctor of philos. sciences, professor
Askarov, T.A. - academician AS of Kyrgyzstan, doctor of philos. sciences, professor;
Bazarbaev, J. - academician AS of Uzbekistan, doctor of philos. sciences, professor
Bashimov B.B. - director of national Institute of education of Turkmenistan
Werner Bush - President of the World Association of Professors, DSc, professor (Germany)
Mamedzade, I.R. - director of Institute “Philosophy and sociology” AS of Azerbaijan doctor of philosophical sciences, professor
Morewedge, P. - Editor-in-Chief; IGDE, DSc, professor USA
Nysanbaev, A.N. - academician AS of Kazakhstan, doctor of philos. sciences, professor
Scarantino, L.M. - President of International Federation of Philosophical societies, professor of philosophy and politics of culture, (Italy)
Smirnov, A.V. - Academician of the Academy of Sciences of Russia, Director of the Institute of Philosophy of the Academy of Sciences of Russia, President RFS, doctor of philos. sciences, professor (Russia)
Tursunov, A. - academician of the ASc of Tajikistan, doctor of philos. sciences, professor
Tsui Weihan - vice-President of the Institute of Philosophy CAAS, doctor of philos. sciences, professor (China)
Chumakov, A.N. - professor RAN doctor of philos. sciences (Russia)

Founders:

Imam al Bukhari International Research Center under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan Philosophical Society of Uzbekistan OOO tadqiqot.uz

By the decision of the Higher Attestation Commission under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan entered into the list of special journals. 2018 December 29 Protocol №260 / 7

The registration certificate № 1175 was issued on February 27, 2018 by the Uzbek Agency for Press and Information

Editor-in-Chief

Shermukhamedova, N.A. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Deputy Editor:

Mukhamedova, Z.M. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Managing editor:

Safaeva, S.Kh. - Ph.D. philos., (Uzbekistan)

Editorial team:

Allahyarova, T. - doctor of philos. sciences, professor (Azerbaijan)

Andirjanova, G.A. - doctor of political sciences, professor (Kazakhstan)

Abasob, A. S. - doctor of philos. sciences, professor (Azerbaijan)

Ahamer G. - PhD, professor (Austria)

B.K. Santosh Kukredja, - PhD., professor (India)

Bodio Todeus. - doctor of political sciences, professor (Poland)

Bilalov, M.I. - doctor of philos. sciences, professor (Russiya)

Berna, A. - PhD., professor (Turkey)

Vefa Tashdelen. - doctor of philos. sciences, professor (Turkey)

Gabitov, T.H. - doctor of philos. sciences, professor (Kazakhstan)

Guseynov, S. - doctor of philos. sciences, professor (Azerbaijan)

Gezalov, A.A. - PhD. of philos., associate professor (Russia)

Ivatova, L.M. - doctor of political sciences., professor (Kazakhstan)

Kurmangaliyeva, G.K. - doctor of philos., professor (Kazakhstan)

Lazarevich, A. A. - PhD philos., professor (Belarus)

Morewedge, R. - doctor of philology, professor (USA)

Muzaffarov, M. - doctor of philos sciences, professor (Tajikistan)

Naushanbaeva, A., Hakimogli. - PhD. philos., professor (Turkey)

Olatunji, Felix.O. - DSc, professor (Nigeriya)

Pakhrudinov, Sh.I. - doctor of political sciences, professor (Uzbekistan)

Sadikova, N.N. - doctor of philos. sciences, professor (Tajikistan)

Saifnazarov, I.S. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Sergeev, M.Yu. — PhD, philos., professor (USA)

Telebaev, G.T. - doctor of philos. sciences, professor (Kazakhstan)

Turaev, B.O. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Urmanbetova, J.K. - doctor of philos. sciences, professor (Kyrgyzstan)

Zhang Baichun - doctor of philos. sciences, professor (China)

Shadmanov, Q. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Fischler, A. - doctor of philos. sciences, professor (France)

Yaxshllikov, J. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Yaskevich, Ya.S. - doctor of philos. sciences, professor (Belarus)

Scientific Secretary:

Mahkhamov, U. (Uzbekistan)

Correctors:

Khidirov, M.T. (Uzbekistan)

Hamdamova, S. (Uzbekistan)

Madiyurova, V. (Uzbekistan)

Saurov, R.R. (Uzbekistan)

1. Абдуллаев Сардор Туйчиевич ГЎЗАЛЛИККА ОИД ФАЛСАФИЙ ҚАРАШЛАРНИНГ ТИЗИМЛИ ТАҲЛИЛИ.....	8
2. Абдумажидова Хамида ВЛИЯНИЕ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ НА АКТИВНОСТЬ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ.....	18
3. Ашурова Хуршида Сағдуллаевна МАХМУДХЎЖА БЕҲБУДИЙНИНГ МАЪНАВИЙ МЕРОСИ.....	26
4. Ahrorova Madina Rahmatovna O‘ZBEK MUMTOZ SHOIRLARI IJODIDA GENDER TENGLIGI MASALASI.....	33
5. Boltsev Farrukh Farhodovich THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS OF THE PHILOSOPHICAL ANALYSIS OF THE INTERACTION OF LANGUAGE, THOUGHT AND CULTURE IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION.....	40
6. Бозоров Мустафо Жабборович “МИГРАЦИЯ” ТУШУНЧАСИНИНГ ФАЛСАФИЙ ТАҲЛИЛИ.....	49
7. Каримов Соҳибназар Каримович РУҲИЙ ПОКЛИК ҲАҚИДАГИ ТАЪЛИМОТ ЁҲУД ТАСАВВУФ ФАЛСАФАСИДА КОМИЛ ИНСОН МАСАЛАСИ.....	57
8. Комилов Рўзи Рабиевич ЎЗБЕК ХАЛҚИ НИКОҲ МАРОСИМЛАРИНИНГ АХЛОҚИЙ ФУНКЦИЯЛАРИ.....	65
9. Мажитов Махмуд Абдимўмин ўғли ИЖТИМОЙ МУҲИТ - ШАҲС ШАКЛЛАНИШИ ЖАРАЁНИ ДЕТЕРМИНАНТИ СИФАТИДА.....	74
10. Махмудова Азиза Нугмановна ФУҚАРОЛИК ЖАМИЯТДА ҲУҚУҚИЙ ТАРБИЯНИНГ ЎРНИ.....	81
11. Меликова Мартаба Нумоновна ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ ДУХОВНОГО НАСЛЕДИЯ АЛИШЕРА НАВОИ.....	88
12. Омонов Баходир Нуриллаевич ЭКОЛОГИК ГЛОБАЛЛАШУВ КОНТЕКСТИДА ЎЗБЕКИСТОНДАГИ ЭКОЛОГИК ВАЗИЯТДАГИ ЎЗГАРИШЛАР.....	95
13. Usmonova Laylo Rahmatullaevna THE EMOTIONAL IMPACT OF ORIENTAL MINIATURES AND ITS ROLE IN THE STUDY OF HUMAN AESTHETIC NEEDS.....	106
14. Фозилова Азиза Иноятиллаевна МИГРАЦИЯ ЖАРАЁНЛАРИНИНГ ЖАҲОН ИЛМ –ФАН ТАРАҚҚИЁТИДАГИ РОЛИ...	114
15. Холиқов Юнус Ортиқович ЎЗБЕКИСТОНДА МИЛЛАТЛАРАРО БАҒРИКЕНГЛИК ИНСОНПАРВАРЛИКНИНГ АСОСИЙ ТАМОЙИЛИ СИФАТИДА.....	120

16. Ҳамдамов Ислом Акрамович ИЛМ-ФАН ТАРҚАҚЎИТИДА МИРЗО УЛУҒБЕК ИЛМИЙ МЕРОСИ ВА “ЗИЖИ ЖАДИДИ ГУРАГОНИЙ” АСАРИНИНГ ТУТГАН ЎРНИ.....	128
17. Шерманов Исобек Чилмаматович БИОТЕХНОЛОГИК ЖАРАЁНЛАР ТАРАҚЎИТИДА МОДДИЙ ВА МАЪНАВИЙ ИШЛАБ ЧИҚАРИШ УЙҒУНЛИГИ МАСАЛАЛАРИ.....	135
18. Шеров Мансур Болтаевич ЎЗБЕКИСТОН ҲАРБИЙ ХИЗМАТЧИЛАРИДА КРЕАТИВ ТАФАККУРНИ ШАКЛЛАНТИРИШНИНГ ИЖТИМОИЙ-ФАЛСАФИЙ ЖИҲАТЛАРИ.....	144
19. Makhmudova Aziza Nugmanovna LEGAL-REGULATORY SYSTEM IN CIVIL SOCIETY CONTROL OF THE PROCESS OF LEGAL SOCIALIZATION OF INDIVIDUALS.....	149
20. Гонашвили Александр Сергеевич СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКОЕ ПОНИМАНИЕ ЦЕННОСТЕЙ РУБЕЖА XIX И XX ВЕКОВ: СОЦИАЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ.....	155
21. Хаджиметов Бехзод Бахадирович ШАРҚ МИНИАТЮРА САНЪАТИДА ПОРТРЕТ ЖАНРИ.....	163
22. Pulatov Jaxongir Nazirovich ЖАМИАТ БАҲАРАР ТАРАҚҚИЙОТИНИ РИВОЛАНТИРИШДА FUQAROLIK ЖАМИАТИ ИНСТИТУТЛАРИНИНГ О’РНИ.....	169
23. Ашуров Шодмон Шаропович ҒАРБ ФАЙЛАСУФЛАРИНИНГ ИЖТИМОИЙ – ФАЛСАФИЙ ҚАРАШЛАРИДА ЖАМИАТ БАҲАРАРЛИГИ МАСАЛАЛАРИ.....	177
24. Ravshan Mardonov ZAMONAVIY TA’LIM FALSAFASI VA FALSAFIY ANTROPOLOGIYA: TUTASH MUAMMOLAR VA O’ZARO TA’SIR USULLARI.....	184
25. Эргашева Махбуба Хотамбековна ТАЪЛИМДА ИННОВАЦИОН ҒОЯЛАР КИРИБ КЕЛИШИДАГИ ХАОТИК ЖАРАЁНЛАР ҲАМДА ТАЪЛИМ ТИЗИМИДА АТТРАКТОР ОМИЛИ.....	192
26. Эргашева Махбуба Хотамбековна ЗАМОНАВИЙ ТАЪЛИМ СИНЕРГЕТИК ТИЗИМ СИФАТИДА.....	201
27. Саидов Ихтиёр Мизрабович ВАТАНПАРВАРЛИК ТУЙҒУСИНИНГ МАЗМУН-МОҲИЯТИ ВА НАМОЁН БЎЛИШ ШАКЛЛАРИ.....	210
28. Хасанов Миршод Нўмонович ФОРОБИЙНИНГ ФАЛСАФИЙ МЕРОСИНИНГ ТУТГАН ЎРНИ.....	216
29. Elmuradova Surayyo TA’LIM JARAYONINI TASHKIL ETISHNING SHAXSIY EKZISTYENSIAL YONDASHUVINI IJTIMOIY-FALSAFIY Tahlili.....	227
30. Саидова Камола Усканбаевна ЛЮБОВЬ И НЕНАВИСТЬ КАК ДВЕ КРАЙНОСТИ СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ.....	232

УДК :334.722(075)

Холиқов Юнус Ортиқовичфалсафа фанлари бўйича
фалсафа доктори (PhD), доцент
xoliqov-yu@mail.ruСамарқанд давлат чет тиллар институти
(Ўзбекистон, Самарқанд)**ЎБЕКИСТОНДА МИЛЛАТЛАРАРО БАҒРИКЕНГЛИК ИНСОНПАРВАРЛИКНИНГ
АСОСИЙ ТАМОЙИЛИ СИФАТИДА**
 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6589764>
АННОТАЦИЯ

Миллатлараро бағрикенгликнинг энг қийин тамойили этник муносабатлар соҳасида амалга оширилади. Ушбу тамойилни амалга оширишдаги қийинчилик бағрикенгликни турли хил тушуниш билан боғлиқ бўлиб, бу маданий анъаналарнинг ўзига хос хусусиятлари ва тарихий шаклланган онг ва инсон хатти-ҳаракатларининг ўзига хос хусусиятлари билан изоҳланади. Бироқ замонавий дунёда этник гуруҳлар ва миллатлар ўртасидаги муносабатларда миллатлараро бағрикенглик тамойилини амалга ошириш учун одамлар келиб чиқиши жамоасининг тан олиниши ва ривожланган кўп миллатли алоқалар билан умуман инсониятнинг шаклланиши учун зарур шарт-шароитлар мавжуд. Миллатлараро бағрикенглик тамойилига риоя қилиш муқаррар халқаро жараёнларнинг мунтазам равишда миллий табақаланиш жараёнлари билан уйғун комбинациясига эришишга имкон беради. Миллий-этник муносабатлардаги бағрикенглик жамиятнинг кўп миллатли жамият шахсига хос бўлган икки томонлама этник ўзига хослигини тан олиш зарурлигини англатади. Бу инсоннинг қонуний шarti сифатида тан олиниши керак. Бундай ҳолда, мавжуд миллий-маданий тафовутлар ўз-ўзидан ва институционал аҳамиятга эга бўлмайди ва одамлар бир-бирига тўсик бўлишни тўхтатадилар. Ўз қадриятлари ва турмуш тарзида фарқ килувчи бошқа шахс, миллат ёки маданиятнинг бағрикенглиги замонавий дунёда тинчлик ва ҳамжиҳатлик шартларидан биридир. Мақолада Бағрикенглик маданиятини этник (миллатлараро) бағрикенглик маданияти; ирқий бағрикенглик маданияти; сиёсий бағрикенглик маданияти; диний бағрикенглик маданияти; гендер толерантлик маданияти; ёшлар бағрикенглик маданияти; ташкилий ёки физиологик бағрикенглик маданияти; географик бағрикенглик маданияти; ийжтимоий (синфлараро) толерантлик маданияти; таълимга бағрикенглик маданияти; маржинал толерантлик маданияти гуруҳларига бўлиниши фалсафий талқин этилган.

Калит сўзлар: инсонийлик, ривожлантириш, илм, маърифат, ўзликни англаш, меҳр-оқибат, ор-номус, андиша, соғлом ийжтимоий муҳит, хулқ-атвор, кайфият, маънавий, мафкуравий, ахлоқий, эстетик, диний, шукроналик, жасурлик, мардлик, сабр-қаноат, кечиримлилиқ, муносабат, одамгарчилиқ, меҳр-муҳаббат, дўстлик, бирдамлик, аҳиллик.

Холиков Юнус Артикович
доктор философских наук, доцент
(Узбекистан, Самиарканд)

МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОЛЕРАНТНОСТЬ В УЗБЕКИСТАНЕ КАК ГЛАВНЫЙ ПРИНЦИП ЧЕЛОВЕЧНОСТИ

АННОТАЦИЯ

Наиболее сложный принцип межнациональной толерантности реализуется в сфере межэтнических отношений. Сложность реализации этого принципа связана с разным пониманием толерантности, что объясняется особенностями культурных традиций и особенностями исторически сложившегося сознания и поведения человека. Однако в современном мире существуют необходимые условия для признания общности человеческих начал и формирования человечества в целом с развитыми полиэтническими связями в целях реализации принципа межэтнической толерантности в отношениях между этносами и нациями. Приверженность принципу межэтнической толерантности неизбежно приведет к последовательному сочетанию интернациональных процессов с национальными процессами расслоения. Толерантность в национально-этнических отношениях предполагает необходимость признания двойственной этнической идентичности, присущей идентичности полиэтнического общества. Это должно быть признано правовым состоянием лица. В этом случае существующие национально-культурные различия не будут стихийными и институционализированными, и люди перестанут мешать друг другу. Толерантность к другому человеку, нации или культуре, отличающейся своими ценностями и образом жизни, является одним из условий мира и согласия в современном мире. В статье рассматривается культура толерантности как культура этнической (межэтнической) толерантности; культура расовой терпимости; культура политической терпимости; культура религиозной терпимости; культура гендерной терпимости; культура толерантности молодежи; культура организационной или физиологической толерантности; культура географической терпимости; культура социальной (межклассовой) толерантности; культура терпимости к образованию; разделение на группы маргинальной толерантности получило философское толкование.

Ключевые слова: человечество, развитие, наука, просвещение, самосознание, доброта, честь, андиша, здоровая социальная среда, поведение, настроение, духовность, мировоззрение, нравственность, эстетика, религия, благодарность, мужество, карта, самоудовлетворение, прощение, отношение, человечность, любовь, дружба, бипдам, гармония.

Kholikov Yunus Artikovich
Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor
(Uzbekistan, Samarkand)

INTERNATIONAL TOLERANCE IN UZBEKISTAN AS A MAIN PRINCIPLE OF HUMANITY

ANNOTATION

The most difficult principle of interethnic tolerance is implemented in the field of ethnic relations. The difficulty in implementing this principle is related to the different understanding of tolerance, which is explained by the peculiarities of cultural traditions and the peculiarities of historically formed consciousness and human behavior. However, in the modern world, in order to implement the principle of interethnic tolerance in relations between ethnic groups and nations, there are necessary conditions for the recognition of the community of human origin and the formation of humanity as a whole with developed multinational ties. Adherence to the principle of interethnic tolerance will inevitably lead to a consistent combination of international processes with national stratification processes. Tolerance in national-ethnic relations implies the need to recognize the dual ethnic identity inherent in the identity of a multi-ethnic society. This must be recognized as a legal

condition of the person. In this case, the existing national-cultural differences will not be spontaneous and institutionalized, and people will stop hindering each other. Tolerance of another person, nation or culture that differs in its values and way of life is one of the conditions of peace and harmony in the modern world. The article discusses the culture of tolerance as a culture of ethnic (interethnic) tolerance; a culture of racial tolerance; a culture of political tolerance; a culture of religious tolerance; culture of gender tolerance; youth tolerance culture; a culture of organizational or physiological tolerance; a culture of geographical tolerance; culture of social (inter-class) tolerance; a culture of tolerance for education; the division into marginal tolerance culture groups has been philosophically interpreted.

Key words: humanity, development, science, enlightenment, self-awareness, kindness, honor, andisha, healthy social environment, behavior, mood, spirituality, ideology, morality, aesthetics, religion, gratitude, courage, mapness, sabp satisfaction, forgiveness, attitude, humaneness, mehp love, friendship, bipdam, harmony.

КИРИШ

Машхур немис олими Макс Вебер айтганидек, ҳар қандай ижтимоий жараёнда камида иккита шахс иштирок этади [М.Вебер Протестантская этика и дух капитализма. [https://www.livelib.ru/22495/top-maks-veber.](https://www.livelib.ru/22495/top-maks-veber/)]. Шу нуқтаи назардан қараганда, Толерантлик – бу турли маданиятларнинг барқарор ривожланишини таъминлашга хизмат қилиувчи омилдир. Толерантликни бу шахснинг ранг-баранг хусусиятларини қабул қилиш ва кўникиш ҳолатидир.

Толерантликка хос бўлган диалектика ва қарама-қаршилик мавжуд: толерантлик нафақат бошқаларни қабул қилиш, балки бошқаларни рад этиш ҳамдир. Бошқача қилиб айтганда, толерантлик бу қабул қилиш ва рад этишнинг диалектикасидир; ва шундай қилиб, ҳеч бўлмаганда, қисман бошқасини таклиф қиладиган тарзда.

Тарихдан маълумки, жамият ва давлатда миллатлараро тотувлик, ахлоқий бағрикенглик ғояларининг моҳиятини фуқароларнинг барчаси яхши англаб олишлари асосида турли таҳдидлар ва бўҳтонларнинг олди олинади. Шунинг учун ҳам, мамлакатимизда яшайдиган турли миллат вакилларига тенг имкониятларни яратилиши, айниқса, диний бағрикенглик давлат сиёсати даражасига кўтарилиб қонуний асосларда мустақамланганлигини кўришимиз мумкин.

МАВЗУГА ОИД АДАБИЁТЛАР ТАҲЛИЛИ ВА ТАДҚИҚОТ УСУЛЛАРИ

Жамиятда миллатлараро бағрикенглик маданиятини ривожлантиришнинг фалсафий жихатлари долзарб муаммо сарасига кирган. Ўзбекистон Республикасининг Биринчи Президенти Ислон Каримов “Асрлар давомида халқимиз умумбашарий, умуминсоний қадриятлар тақомилига улкан ҳисса қўшган. Турли миллат вакилларига ҳурмат, улар билан баҳамжиҳат яшаш, диний бағрикенглик, дунёвий билимларга интилиш, ўзга халқларнинг илғор тажрибалари ва маданиятини ўрганиш каби хусусиятлар ҳам халқимизда азалдан мужассам” [Каримов И.А. Ватан саждагоҳ каби муқаддасдир. 3-жилд. – Т.: “Ўзбекистон”, 1996. – Б. 8-9.], деб эътироф этган. Миллатлараро бағрикенглик маданиятини ривожлантиришга нисбатдан Президентимиз Шавкат Мирзиёев шундай дейди: “Биз Ўзбекистоннинг буюк келажагини барпо этишга маҳкам бел боғлаган эканмиз, бу улуғ ишни эртага эмас, бугун бошлашимиз, бунинг учун аввало навқирон ёшларимизга зарур шароитларни айнан бугун яратиб беришимиз керак” [Мирзиёев Ш.М. Нияти улуғ халқнинг иши ҳам улуғ, ҳаёти ёруғ ва келажаги фаровон бўлади. 3-жилд. – Т.: 2019. Ўзбекистон, – Б. 387.]. Давлатимиз раҳбари Ш.Мирзиёев ўз нутқларида “Биз ёшларга доир давлат сиёсатини ҳеч оғишмасдан, қатъият билан давом эттирамиз. Нафақат давом эттирамиз, балки бу сиёсатни энг устувор вазифамиз сифатида бугун замон талаб қиладиган юксак даражага кўтарамиз” [Ш.Мирзиёев Эркин ва фаровон, демократик Ўзбекистон давлатини биргаликда барпо этамиз. –Тошкент: Ўзбекистон, 2016. – Б. 13-14.], деб таъкидладилар. “Ўзбекистон – Буюк йўллар ва цивилизациялар чорраҳаси: империялар, динлар, маданиятлар” маданий мерос ҳафталиги доирасида “Асрлар қаъридан таралаётган зиё” мавзусида ислоншунос олимларнинг халқаро конференцияси бўлиб ўтди” [Зиёдов Ш. Асрлар қаъридан таралаётган зиё // Имом Бухорий сабоқлари журнали, 2019 йил 3-сон, - Б.

3.]. узлуксиз маънавий тарбияни ташкил этишда давлат ташкилотлари, фуқаролик жамияти институтлари, оммавий ахборот воситалари ва хусусий секторнинг ҳамкорлигини самарали йўлга қўйиш [“Узлуксиз маънавий тарбия концепциясини тасдиқлаш ва уни амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 31 декабрдаги 1059-сон қарори.]. Шунинг учун, ёшларнинг толерант дунёқарабини шакллантириш, яъни уларнинг дунёқараши кенг бўлиши, замон билан ҳамнафас бўлиши олиб борилаётган ислохотларга нисбатан дахлдорлик ҳиссининг ошишига олиб келади [Ernazarov D. (2020). Ёшларда бағрикенглик дунёқарабини шакллантиришда давлат сиёсатининг ўзига хос хусусиятлари. Архив научных исследований, 1(3). извлечено от <https://journal.tsue.uz/index.php/archive/article/view/866>.]. Оилада баркамол авлод тарбиясига бунчалик эътибор берилиши, бу масаланинг давлат сиёсати даражасига кўтарилиши бежиз эмас. Чунки, оила бўлажак фуқаро шаклланидиган маънавий-руҳий муҳит, кичик бир жамиятдир [Каримова В.М. Оилавий ҳаёт психологияси. Ўқув қўлланма. – Т.: ТТМ. 2006. – Б. 30.].

Жамиятда миллатлараро бағрикенглик маданиятини риважлантиришга бугунги кунда янада эҳтиёж янадо ортиб бормоқда, Машҳур немис олими Макс Вебер айтганидек, ҳар қандай ижтимоий жараёнда камида иккита шахс иштирок этади [М.Вебер Протестантская этика и дух капитализма. <https://www.livelib.ru/22495/top-maks-veber/>]. Бағрикенглик муаммосига бағишланган адабиётларда, кўпинча, бу масала “бағрикенглик парадокси” деб номланади [Безюлева Г.В., Шеламова Г.М. Толерантность. Взгляд. Поиск. Решения. – М.: 2013. – С. 9.]. томонидан асос солинган. XX асрнинг таниқли файласуфи К.Поппер ўзининг машҳур “бағрикенглик тамойили”да толерантлик чегараларини белгилаб берган. У ўзининг бағрикенглик тамойилини куйидагича ифодалаган: “Бардошли бўлган ва муросасизликни тарғиб қилмайдиганларга нисбатан бағрикенглик” [Поппер К. Открытое общество и его враги. -М.: 1991. – Т 1. – С. 234.], [Безюлева Г.В., Шеламова Г.М. Толерантность. Взгляд. Поиск. Решения. – М.: 2013. – С. 9.]. Америкалик файласуфнинг ушбу сўзларидан хулоса қилиш мумкинки, ҳар қандай ҳаётий жамиятда толерантлик (бағрикенглик) чегараси мавжуд ва у тизим яхлитлигини сақлаш, ижтимоий тизимнинг барқарорлиги таъминлаш зарурати билан белгиланади.

Мазкур тадқиқотда қиёсий таҳлил, анализ ва синтез, концептуал назарияларни қиёслаш, тарихийлик, мантиқийлик, ворисийлик, системалилик усуллари истифода этилди.

МУҲОКАМА ВА НАТИЖАЛАР

Бугунги кунда миллатлараро бағрикенглик жамиятда динлараро бағрикенглик ғояси поймол бўлиб, унинг ўрнини диний бағриторлик ғояси эгалласа, унда бир мамлакат миқёсида ҳам турли миллат ва элат вакиллари ва давлатлар ўртасида ҳам, ихтилоф ва уруш-адоватлар вужудга келиши кузатилади. Бунга мисол сифатида маълум даражада, ҳозирги Миср, Сурия, Эрон, Афғонистон, Украина ва Ироқ давлатлари миқёсидаги муносабатларда бўлиб ўтаётган аянчли ҳодиса ва воқеаларни олишимиз мумкин.

Бир мамлакатда динга қарши кураш давлат сиёсати даражасида олиб борилса, унда турли динларнинг жамиятдаги тутган ўрни ва роли қисқариб ва камайиб бориши натижасида динлараро бағрикенглик ғоясининг одамларга бўлган таъсири ҳам сустлашиб боради. Мамлакатда вужудга келган бундай маънавий-руҳий ҳолат, жамият аъзоларининг, турли миллат ва элат, динлар вакиллари ўртасидаги дўстона ва хайрихоҳлик муносабатлари ўрнига, ишончсизлик, бегоналашувлик, шафқатсизлик ва бошқа нохуш туйғу ва муносабатлар вужудга келади. Бундай муносабатлар жамиятдаги турли миллат ва элатлар, дин вакиллари ўртасида келишмовчилик ва жанжаллар, кераксиз қон тўкилишлар, бошқа-бошқа фожиалар келиб чиқишига асос бўлади. Собиқ Иттифоқ даврида шундай ҳолатлар кузатилгани барчага маълум.

Ўзбекистонда мустақиллик ўрнатилгандан кейин, айрим давлатларнинг сиёсий кучлари Марказий Осиё ҳудудида, ислом динига асосланган, ягона халифалик давлати барпо этишга жон-жаҳд билан киришиб кетдилар. Бу кучларнинг асл мақсади ислом динини никоб қилиб олиб, бу ҳудуддаги суверен давлатларни йўқ қилиб, уларнинг ўрнига ўзларининг сиёсий ва мафкуравий мақсадларини амалга оширадиган давлат ўрнатишга қаратилгандир.

Бағрикенглик тамойиллари қуйидагилар ҳисобланади. Тенг ҳуқуқлар; ўзаро ҳурмат; турли гуруҳ вакилларига дўстлик ва бағрикенглик; миллий озчиликларнинг маданий ўзига хослиги ва тилларини сақлаш ва ривожлантириш; урф-одатларингизга амал қилиш имконияти; виждон ва дин эркинлиги; умумий муаммоларни ҳал қилишда ҳамкорлик ва бирдамлик.

Ёшларда диний бағрикенглик тамойиллари асосида меҳр-оқибатни, ор-номусни, орият ва иззат-эҳтиром каби инсоний эзгу фазилатларни шакллантириш муҳимдир. Диний бағрикенглик халқ маънавиятининг, маърифатининг юксалишига катта ҳисса қўшиб келган экан, бугунги давлатчилигимиз ҳақида сўз юритганда, энг аввало, миллий ва умуминсоний кадрият сифатида эътиборда тутишимиз керак.

Ўзбекистон Республикасининг Биринчи Президенти Ислоҳ Каримов динлараро бағрикенглик ғояси юксак маънавий кадрият сифатида азалдан халқимизнинг онгу-тафаккурида шаклланиб, такомиллашиб келганлиги ва у мамлакатимизда кучли демократик давлат ва фуқаролик жамияти барпо этилишининг асосий тамойилларидан бири сифатида жамиятимизда ўта муҳим аҳамият касб этиши тўғрисида фикр билдириб: “Асрлар давомида халқимиз умумбашарий, умуминсоний кадриятлар такомилга улкан ҳисса қўшган. Турли миллат вакилларига ҳурмат, улар билан баҳамжиҳат яшаш, диний бағрикенглик, дунёвий билимларга интилиш, ўзга халқларнинг илғор тажрибалари ва маданиятини ўрганиш каби хусусиятлар ҳам халқимизда азалдан мужассам” [Каримов И.А. Ватан саждагоҳ каби муқаддасдир. 3-жилд. – Т.: “Ўзбекистон”, 1996. – Б. 8-9.], деб эътироф этган.

Миллатлараро бағрикенглик бугунги кундаги долзарблиги масаласига асосий эътиборни қаратиб, Президентимиз Шавкат Мирзиёев шундай дейди: “Биз Ўзбекистоннинг буюк келажагини барпо этишга маҳкам бел боғлаган эканмиз, бу улуғ ишни эртага эмас, бугун бошлашимиз, бунинг учун аввало навқирон ёшларимизга зарур шароитларни айнан бугун яратиб беришимиз керак” [Мирзиёев Ш.М. Нияти улуғ халқнинг иши ҳам улуғ, ҳаёти ёруғ ва келажаги фаровон бўлади. 3-жилд. – Т.: 2019. Ўзбекистон, – Б. 387.].

Миллатлараро бағрикенглик маданияти шахснинг бутун ҳаёти мобайнида шаклланиб, ривожланиб боради. Ана шу жараёнда таълим-тарбия муҳим роль ўйнайди. Таълим-тарбия жараёни шахс дунёқарашини шакллантиришга қаратилган ахлоқий тарбия, эстетик тарбия, сиёсий, иқтисодий, ижтимоий, ҳуқуқий онг ва маданиятни қарор топтиришга йўналтирилган фаолиятдан иборат бўлади. Ёшлар тарбиясида миллатлараро бағрикенгликнинг ахлоқий тамойиллари ҳам муҳим аҳамият касб этади.

Яна бир масала миллатлараро бағрикенгликнинг чегараси масаласи ҳисобланади. унинг чегараларни тўғри тушуниш учун бағрикенглик моҳиятини таҳлил қилиш муҳимдир, чунки у ҳамма нарсага бардошли бўлиш ёки руҳсат бериш эмас. Хўш, бағрикенглик чегараланганми ёки бағрикенглик чексиз бўлиши керакми? Барча ҳолатларда ва инсон ҳар доим нафақат чидаб туриши, балки унга бегона бўлган бошқа шахснинг яшаш ҳуқуқини тан олиши керакми? Бағрикенглик муаммосига бағишланган адабиётларда, кўпинча, бу масала “бағрикенглик парадокси” деб номланади [Безюлева Г.В., Шеламова Г.М. Толерантность. Взгляд. Поиск. Решения. – М.: 2013. – С. 9.]. “Чексиз бағрикенглик” бағрикенгликнинг йўқ бўлиб кетишига олиб келади. Агар одам чексиз тоқат қилса ва бағрикенг жамиятни муросасизликдан ҳимоя қилишга тайёр бўлмаса, у ҳолда бағрикенглик мағлубиятга учрайди. Унинг жамиятдаги салбий таъсири интолерантлик билан ёнма-ён бўлади.

XX асрнинг таниқли файласуфи К.Поппер ўзининг машҳур “бағрикенглик тамойили”да толерантлик чегараларини белгилаб берган. У ўзининг бағрикенглик тамойилини қуйидагича ифодалаган: “Бардошли бўлган ва муросасизликни тарғиб қилмайдиганларга нисбатан бағрикенглик” [Поппер К. Открытое общество и его враги. -М.: 1991. – Т 1. – С. 234.]. Файласуфнинг фикрларидан келиб чиқадики, агар бу танлов бағрикенглик тамойилига зид бўлмаса, биз танловни, ахлоқий, сиёсий ва бошқаларни ҳурмат қилишимиз керак.

Шундай қилиб, бағрикенглик бу муросасизликка тоқат қилмаслик ҳам ҳисобланади. К.Поппернинг бу борада қуйидаги фикрлари диққатга сазовор. “Биз барча муросасиз ҳаракатларни таъқиқлашимиз керак. Муросасизликни оғир жиноят сифатида болаларни

ўлдириш, ўғирлаш ёки қул савдосини жонлантириш каби жиноятлар билан бир қаторда тан олишимиз керак” [Безюлева Г.В., Шеламова Г.М. Толерантность. Взгляд. Поиск. Решения. – М.: 2013. – С. 9.]. Америкалик файласуфнинг ушбу сўзларидан хулоса қилиш мумкинки, ҳар қандай ҳаётий жамиятда толерантлик (бағрикенглик) чегараси мавжуд ва у тизим яхлитлигини сақлаш, ижтимоий тизимнинг барқарорлиги таъминлаш зарурати билан белгиланади.

Бағрикенглик ҳеч қандай тарзда истисносиз барча сиёсий позицияларга ён бериш ёки бўйсунмаслик дегани эмас (ахир, фашизм ҳам сиёсий позиция), мафкуравий тизимлар (ва бу ерда фашизм ана шундай тизимлардан бири сифатида ишлайди). Бағрикенглик ҳеч қандай бефарқлик эмас, барча ғоялар, қарашлар ва ҳаракатларга бефарқлик эмас. Ҳаётда, камдан-кам учрайдиган ҳолатлар борки, у бошқа, бегона, мусофир билан курашиш ҳалокатга олиб келади. Ҳақиқат билан ёлғон, яхшилик билан ёмонлик ўртасида келишув бўлолмайди.

Давлатимиз раҳбари Ш.Мирзиёев ўз нутқларида “Биз ёшларга доир давлат сиёсатини ҳеч оғишмасдан, қатъият билан давом эттирамиз. Нафақат давом эттирамиз, балки бу сиёсатни энг устувор вазифамиз сифатида бугун замон талаб қилаётган юксак даражага кўтарамиз” [Ш.Мирзиёев Эркин ва фаровон, демократик Ўзбекистон давлатини биргаликда барпо этамиз. –Тошкент: Ўзбекистон, 2016. – Б. 13-14.], деб таъкидладилар. Бугунги кун миллий-маънавий меросимиз асосида инсон омилини тўлиқ рўёбга чиқариш ва унда ижтимоий адолат каби инсонпарварлик тамойилларига амал қилишни тақозо этмоқда. «Бунинг тасдиғини мамлакатимизни ислоҳ этиш ва демократлаштириш жараёни ҳеч қачон ортга қайтмайдиган, қатъий ва изчил туслангани, одамларимиз ўзгариб, уларнинг сиёсий фаоллиги ошаётгани, онгу тафаккури юксалиб, ён-атрофда бўлаётган барча воқеа-ҳодисаларга дахлдорлик туйғуси, эртанги кунга ишончи ортиб бораётгани мисолида кўриш, англаш қийин эмас.

Миллий-маънавий меросимиз асосида инсон омилини тўлиқ рўёбга чиқаришда куйидаги вазифаларни ҳал қилишни ўз ичига олади:

- * фуқароларнинг миллатлараро бағрикенглик хулқ-атворини шакллантириш ва жамиятдаги миллатлараро ва конфессиялараро мулоқотнинг кескинликни пасайтириш бўйича самарали чора-тадбирлар комплексини амалга ошириш;

- * жамиятда миллатлараро бағрикенглик маданиятини ривожлантиришнинг механизмларини ишлаб чиқиш ва жорий этиш;

- *мамлакатдаги ижтимоий-сиёсий вазиятни диагностикаси ва прогнозлаш, жамиятдаги бузғунчи жараёнларнинг хавф-хатарларини олдини олишга нисбатдан миллатлараро бағрикенглик маданиятини ривожлантириш;

- * миллатлараро бағрикенглик маданиятини ривожлантиришда таълимнинг барча даражалари ва шакллари учун ўқув дастурлари тизимини ишлаб чиқиш;

- * миллатлараро бағрикенглик маданиятини ривожлантиришда хулқ-атвор нормаларини тарқатиш технологияларини ишлаб чиқиш, миллатлар ўртасидаги низоларнинг ҳар хил турларига қарши курашиш;

Юртимизда охириги йилларда ёшларнинг илм-фан ривожига қўшаётган ҳиссаларида диний ва миллатлараро бағрикенглик маданиятининг тутган ролига бағишланган илмий-амалий семинарлар, конференциялар, симпозиумлар, кўргазмалар ва бошқа кўплаб маънавий-маърифий тадбирлар ташкил этилди. Жумладан, “2019 йил 25 августда Имом Бухорий халқаро илмий-тадқиқот марказида “Ўзбекистон – Буюк йўллар ва цивилизациялар чорраҳаси: империялар, динлар, маданиятлар” маданий мерос ҳафталиги доирасида “Асрлар қаъридан таралаётган зиё” мавзусида исломшунос олимларнинг халқаро конференцияси бўлиб ўтди” [Зиёдов Ш. Асрлар қаъридан таралаётган зиё // Имом Бухорий сабоқлари журнали, 2019 йил 3-сон, - Б. 3.]. Ушбу конференцияда бир қатор хорижий давлатлардан исломшунос олимлар ташриф бериб, Ўзбекистонда бағрикенглик ғоялари ва миллатлараро муносабатлар соҳасида оиб борилаётган ишларга юқори даражада баҳо бердилар.

Бундан ташқари, юртимизда ёшларда миллатлараро бағрикенглик маданиятини юксалтириш борасида узлуксиз маънавий ислохотлар амалга оширилишига алоҳида эътибор қаратилган. Бундай самарали ва келажакни ўйлаб қилинган ислохотлардан бири сифатида

барча ёшларни бирлаштиришга, уларнинг маънавий, мафкуравий, ахлоқий, эстетик, диний, ҳуқуқий билимларини янада мустаҳкамлашга қаратилган бешта муҳим ташаббус бугун мамлакатимизнинг барча ҳудудларини қамраб олди. Мана шу ташаббуснинг жойларда кенг тарғибот қилинаётганлиги, айниқса, бу фаолиятга асосан ёшларнинг жалб этилаётганлиги ўзининг ижобий натижасини намоён қилмоқда.

Маълумки, Ўзбекистон Республикасида 2019 йил 31 декабрь куни 1059-сонли “Узлуксиз маънавий тарбия концепциясини тасдиқлаш ва уни амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги концепция ҳукуматимиз томонидан тасдиқланди. Ушбу концепцияга қатор йўналишлар киритилган. Хусусан:

- маънавий тарбияни баҳолашнинг илмий асосланган индикаторларини ишлаб чиқиш;
- ёшларда Ватанга садоқат, тадбиркорлик, иродалилик, мафкуравий иммунитет, меҳроқибатлилик, масъулиятлилик, бағрикенглик, ҳуқуқий маданият, инновацион фикрлаш, меҳнатсеварлик каби муҳим фазилатларни болаликдан бошлаб босқичма-босқич шакллантириш;
- аҳолининг фарзанд тарбияси бўйича билимларини, педагогик маданиятини ошириш, фуқароларни узлуксиз маънавий тарбиянинг жаҳон тажрибасида синовдан ўтган самарали педагогик технологиялари, усуллари ва амалга ошириш шакллари билан мунтазам таништириб бориш;
- оммавий ахборот воситалари, шу жумладан, Интернет жаҳон ахборот тармоғи орқали тарқатилаётган ғаразли ахборотлар, одоб-ахлоқни емирувчи иллатлар, ёшларни залолатга бошловчи бузғунчи ғояларга қарши соғлом дунёқарашни шакллантириш;

узлуксиз маънавий тарбияни ташкил этишда давлат ташкилотлари, фуқаролик жамияти институтлари, оммавий ахборот воситалари ва хусусий секторнинг ҳамкорлигини самарали йўлга қўйиш [“Узлуксиз маънавий тарбия концепциясини тасдиқлаш ва уни амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 31 декабрдаги 1059-сон қарори.].

Юқоридаги йўналишларга тақлиф сифатида яна бир муҳим йўналиш “ёшларда толерант дунёқарашини шакллантириш” масаласини киритиш мақсадга мувофиқ, деб ҳисоблаймиз. Чунки, инсон атрофидаги инсонлар, воқеа-ҳодисаларга, ўзгаришларга, ижтимоий, сиёсий, иқтисодий ва бошқа янгилик ҳамда ўзгаришларга нисбатан толерант муносабатда бўлмас экан, у барча ислохотларни тўғри қабул қила олмайди ва уларга нисбатан ишончсизлик, салбий муносабатда бўлишига олиб келади. Шунинг учун, ёшларнинг толерант дунёқарашини шакллантириш, яъни уларнинг дунёқарашини кенг бўлиши, замон билан ҳамнафас бўлиши олиб борилаётган ислохотларга нисбатан дахлдорлик ҳиссининг ошишига олиб келади [Ernazarov D. (2020). Ёшларда бағрикенглик дунёқарашини шакллантиришда давлат сиёсатининг ўзига хос хусусиятлари. Архив научных исследований, 1(3). извлечено от <https://journal.tsue.uz/index.php/archive/article/view/866>.]. Жамиятнинг муҳим бўғини – оила институти Шарқ халқлари маданияти ва маънавиятида муҳим ўрин татади. Оила мустаҳкам экан жамият мустаҳкам ва соғломдир, дейди халқимиз. Оилада баркамол авлод тарбиясига бунчалик эътибор берилиши, бу масаланинг давлат сиёсати даражасига кўтарилиши бежиз эмас. Чунки, оила бўлажак фуқаро шаклланадиган маънавий-руҳий муҳит, кичик бир жамиятдир [Каримова В.М. Оилавий ҳаёт психологияси. Ўқув қўлланма. – Т.: ТТМ. 2006. – Б. 30.]. Ёшлар онги ва қалбида айнан оила, ундаги маънавий муҳит таъсирида дастлабки маънавий иммунитет, ижтимоий қадриятлар рефлексии қарор топади. Шу боис, уни бегона ғояларга ва таъсирларга қарши иммунитетни шакллантирувчи омил деб баҳолаш учун етарли асослар бор.

Умуман олганда, бағрикенглик ёлғиз бўлмаган одамлар орасида биргаликда, ҳамжихатликда яшаш кўникмасидир. Толерантлик ёки бағрикенглик бошқаларнинг эркин эътиқоди ва диний муносабатларига ҳурмат билан қарашдир. Шу маънода одоб-ахлоқ қоидаларига риоя этадиган, юксак маънавий-ахлоқий фазилатларга эга, жамият, давлат ва оила олдидagi ўз масъулиятини ҳис этадиган, давлатнинг ички ва ташқи сиёсатини тўғри англайдиган, ватанпарвар ва халқпарвар, ташаббускор ва тадбиркор, замонавий билим ва

юксак инсоний фазилатларга эга, иродаси бақувват, иймони бутун ва виждони пок шахсларни тайёрлаш масаласига давлатимиз томонидан олиб борилаётган сиёсатда асосий эътибор қаратилган. Шунингдек, жасурлик, мардлик, сабр-қаноат масалаларига алоҳида эътибор қаратилди. Айниқса, бугунги техника ва технологиялар асри бўлган глобаллашув даврида табиат ва жамият, инсон ва борлиқ ўртасидаги мутаносибликни сақлаш, унинг ўзига хослигини намоён этишда ёшларда шахслараро бағрикенгликни тарбиялаш таълим-тарбия тизимининг муҳим муаммоси бўлиб қолмоқда.

ХУЛОСА

Юқоридаги фикрлардан хулоса қилиш орқали англашилдики:

Биринчидан, Юртимизда ёшларда бағрикенглик маданиятини шакллантиришнинг ташкилий жиҳатлари ҳал қилинган ва бу борада давлат ўзига хос сиёсат олиб бормоқда. Шу билан бирга, бугунги кунда қуйидагилар устувор вазифа ҳисобланади:

Таълим муассасаларида маънавий–маърифий тадбирлар ўзининг мазмун ва моҳиятидан келиб чиқиб амалга оширилиши мақсад қилиб олинган. Таълим-тарбия олаётган ўқувчи ёшларни жамиятимиз талабига мос келадиган ҳар томонлама баркамол, ақлан етук, жисмонан бақувват, эстетик дидли, яъни баркамол комил инсон, дунёқарашли бой, мустақил фикрга эга, давлатимизнинг юксалишига, ривожланишига ўз ҳиссасини қўша оладиган, унинг жаҳон ҳамжамиятида муносиб ўрин эгаллашида ва келажакда жаҳондаги иқтисодий жиҳатдан илғор давлатга айланишида амалга оширилаётган туб ислохотларнинг мазмун моҳиятини англаб етган фуқаро сифатида тарбияланиши муҳим аҳамиятга эгадир.

Ёшларимиз маънавий дунёсига четдан бўлаётган маънавий-мафкуравий таҳдидлар маънавий хушёрликни бирон бир лаҳзага бўлсин, асло сусайтирмасликни талаб этади.

Биз мустақил дунёқараш, тафаккур эркинлиги ва соғлом фикрни қарор топтиришни тарбиявий фаолиятимизнинг муҳим вазифаси деб билар эканмиз, сўзсиз, ушбу йўналишда ёшларимизнинг юқорида таъкидланган турли зарарли ғояларга қарши тура олиш қобилиятини ривожлантиришни асосий мақсад қилиб қўймоғимиз керак.

АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ

1. М.Вебер Протестантская этика и дух капитализма. <https://www.livelib.ru/22495/top-maks-veber>.
2. Каримов И.А. Ватан саждагоҳ каби муқаддасдир. 3-жилд. – Т.: “Ўзбекистон”, 1996. – Б. 8-9.
3. Мирзиёев Ш.М. Нияти улуғ халқнинг иши ҳам улуғ, ҳаёти ёруғ ва келажаги фаровон бўлади. 3-жилд. – Т.: 2019. Ўзбекистон, – Б. 387.
4. Безюлева Г.В., Шеламова Г.М. Толерантность. Взгляд. Поиск. Решения. – М.: 2013. – С. 9.
5. Поппер К. Открытое общество и его враги. -М.: 1991. – Т 1. – С. 234.
6. Безюлева Г.В., Шеламова Г.М. Толерантность. Взгляд. Поиск. Решения. – М.: 2013. – С. 9.
7. Ш.Мирзиёев Эркин ва фаровон, демократик Ўзбекистон давлатини биргаликда барпо этамиз. –Тошкент: Ўзбекистон, 2016. – Б. 13-14.
8. Зиёдов Ш. Асрлар қаъридан таралаётган зиё // Имом Бухорий сабоқлари журнали, 2019 йил 3-сон, - Б. 3.
9. Узлуксиз маънавий тарбия концепциясини тасдиқлаш ва уни амалга ошириш чоратадбирлари тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 31 декабрдаги 1059-сон қарори.
10. Ernazarov D. (2020). Ёшларда бағрикенглик дунёқарашини шакллантиришда давлат сиёсатининг ўзига хос хусусиятлари. Архив научных исследований, 1(3). извлечено от <https://journal.tsue.uz/index.php/archive/article/view/866>.
11. Каримова В.М. Оилавий ҳаёт психологияси. Ўқув қўлланма. – Т.: ТТМ. 2006. – Б. 30.

FALSAFA VA HAYOT XALQARO JURNAL

1 MAHCUS CON

ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 1

PHILOSOPHY AND LIFE INTERNATIONAL JOURNAL
SPECIAL ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000